

¿ES EL AMONIACO UN DIVULGADOR DE ENERGÍA?

Jose L. Cerrillo¹

¹King Abdullah University of Science and Technology, KAUST Catalysis Center (KCC), Advanced Catalytic Materials, Thuwal 23955-6900, Saudi Arabia

Palabras clave: amoniaco, energy carrier, hydrogen carrier, combustible limpio

El amoniaco es una de los productos químicos más comunes en nuestros hogares y a la vez uno de los compuestos químicos inorgánicos más producidos en nuestro planeta. Esto es debido al elevado número de aplicaciones en campos que van desde su empleo como fertilizante hasta su uso como materia prima para muchos de los compuestos farmacéuticos que contienen nitrógeno en su composición. Pero, ¿pensáis qué el amoniaco puede ser una de las posibles soluciones a nuestro actual sistema energético?

El amoniaco es por si mismo un combustible o transportador de energía (*energy carrier*). Empleando pilas de combustible o simplemente turbinas y/o motores de combustión, el amoniaco puede ser empleado directamente, siendo un combustible mucho más limpio (*CO_x-free*) y sostenible que los actuales combustibles basados en fuentes fósiles y finitas.

Simultáneamente, el amoniaco puede ser empleado como transportador de hidrógeno (*hydrogen carrier*) desmarcándose como una de las principales alternativas para el uso de hidrógeno como combustible (*hydrogen economy*). Su elevado contenido en hidrogeno unido a su proceso de producción o síntesis totalmente instaurado y optimizado (proceso Haber-Bosch), acreditan al amoniaco como una alternativa real y prometedora en la transición de nuestro sistema de energía hacia combustibles más limpios. Además, las barreras económicas y de seguridad actuales que presenta el transporte y almacenaje de hidrógeno son eliminadas cuando se emplea el amoniaco como transportador. La licuación del amoniaco es sencilla y barata, pero además, debido al prolongado uso y fabricación del amoniaco (proceso con más de 100 años de historia), las infraestructuras para su almacenamiento y transporte se encuentran ya instauradas. Finalmente, el empleo de la reacción catalítica de descomposición o *cracking* del amoniaco puede ser la última etapa para producir hidrogeno que pueda ser utilizado *in situ* allá donde se requiera energía, por ejemplo, mediante el empleo de pilas de combustible o motores de combustión.

En conclusión, un conocido y común producto químico como es el amoniaco es una de las alternativas más prometedoras para un deseado sistema energético sostenible, limpio y seguro.

Referencias

[1] N. Morlanés *et al.*, A technological roadmap to the ammonia energy economy: Current state and missing technologies, Chemical Engineering Journal 408 (2021) 127310

[2] The Royal Society, Ammonia: zero-carbon fertiliser, fuel and energy store, (2020) ISBN: 978-78252-448-9